

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

VOLUME 4 | **2023**
ISSUE 2

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 4, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети фалсафа фанлари доктори (DSc). (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессори, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти, тарих фанлари номзоди (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

доктор философских наук Ташкентского государственного
экономического университета. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат исторических наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

докторант Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

NOROV TOJI OMONOVICH

Doctor of Philosophy (DSc) of Tashkent State
University of Economics. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

RAKHIMDJANOV DURBEK ABIDJANOVICH

Associate Professor of the International Islamic Academy of
Uzbekistan, candidate of historical sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

PhD student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Madaeva Shahnoza Amanullaevna PLACE OF SUFISM AND HANAFI SCHOOLS IN THE HISTORY OF THE UZBEK IDENTITY.....	7
2. Махмудова Гули Тилабовна ЭСТЕТИКА КАК ГНОСЕОЛОГИЯ ИСКУССТВА ВОСТОЧНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.....	12
3. Юсупова Дилдора Дилшатовна ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА ИСЛОМОФОБИЯНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	19
4. Toshev Xurshid Ihomovich O'ZBEKISTONDA KO'ZI OJZLAR KUTUBXONALARNI TASHKIL ETISH ULARNING IJTIMOILASHUV OMILI SIFATIDA.....	26
5. Djurayev Avaz Akhmedjanovich, Djurayeva Nigora Avazovna SYSTEM ANALYSIS OF THE ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE NATURE OF FREEDOM AS A FUNDAMENTAL VALUE.....	32
6. ZhangLei THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE AXEOLOGICAL CONCEPT OF A COMMUNITY WITH A SHARED FUTURE FOR MANKIND.....	39
7. Шамсутдинова Нигина Каримовна АБУ АЛИ ИБН СИНО ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ИРРАЦИОНАЛ МОҲИАТИ.....	47
8. Tian Bo THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS IN THE STUDY OF THE PHILOSOPHY OF CONFUCIUS AND SOCRATES.....	55
9. Shukurov Akmal Sharofovich YOSHLAR QADRIYATIY ORIENTATSIYASIDA GLOBALLASHUVNING ROLI.....	64
10. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich MARKAZIY OSIYODA OMMAVIY BAYRAM VA TOMOSHALARNING MA'NAVIY TARAQQIYOTI.....	73
11. Sunnatillayev Asatillo Sunnatovich TOSHKENT SHAHRI FOLKLOR-ETNOGRAFIK JAMOALARINING TARIXIY TARAQQIYOT BOSQICHLARI VA REPERTUARI.....	78

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ**ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE**

Махмудова Гули Тилабовна
профессор кафедры
“Философия и логика” НУУЗ,

ЭСТЕТИКА КАК ГНОСЕОЛОГИЯ ИСКУССТВА ВОСТОЧНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252842>

АННОТАЦИЯ

В средневековом Востоке связь форм общественного сознания, в том числе религии и искусства, была весьма сложной и неоднозначной. Религия, как доминирующий идеологический феномен, не только выполняла роль социального заказчика в искусстве, но и служила официальным поставщиком форм и идей художественного творчества. В этом сложном лабиринте духовного производства искусство постепенно накапливало силу и возможности для спонтанного выхода на свободу специфических особенностей нового эстетического познания мира. Взаимоотношения искусства и религии протекали корректно и деликатно. Искусство находилось между религией и наукой, как бы примеряя и успокаивая ожесточенно борющиеся стороны. Связанное с эмоционально-духовным миром человека, искусство стояло ближе религии, но его социальный статус в обществе подспудно гармонировал с наукой, в конечном счете сливаясь в утверждении человеческой свободы в реальном мире.

Ключевые слова наука, искусство, эстетика, знание, ценности, миниатюра, архитектура, религия.

Makhmudova Guli Tilabovna
Professor, DSc of the Department of
“Philosophy and Logic” NUUZ.

AESTHETICS AS EPISTEMOLOGY OF THE ART OF THE EASTERN RENAISSANCE**ABSTRACT**

In the medieval East, the connection between forms of social consciousness, including religion and art, was very complex and ambiguous. Religion, as a dominant ideological phenomenon, not only played the role of a social customer in art, but also served as the official supplier of forms and ideas of artistic creativity. In this complex labyrinth of spiritual production, art gradually accumulated strength and opportunities for the spontaneous release of the specific features of a new aesthetic knowledge of the world. The relationship between art and religion proceeded correctly and delicately. Art stood between religion and science, as if trying on and calming the fiercely fighting sides. Connected with the emotional and spiritual world of man, art stood closer to religion, but its social status in society was latently in harmony with science, ultimately merging in the affirmation of human freedom in the real world.

Key words: science, art, aesthetics, knowledge, values, miniature, architecture, religion.

Maxmudova Guli Tilabovna,
O‘zMU, “Falsafa va mantiq”
kafedراس professori, f.f.d.

ESTETIKA SHARQ UYG‘ONISH DAVRI SAN‘ATINING EPISTEMOLOGIIYASI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Sharqda o‘rta asr ijtimoiy ong shakllari, jumladan, din va san‘at o‘rtasidagi bog‘liqlik juda murakkab va noaniq edi. Din hukmron mafkuraviy hodisa sifatida nafaqat san‘atda ijtimoiy buyurtmachi rolini o‘ynadi, balki badiiy ijod shakllari va g‘oyalarini rasmiy etkazib beruvchi sifatida ham xizmat qildi. Ma‘naviy ishlab chiqarishning ushbu murakkab labirintida san‘at asta-sekin dunyoning yangi estetik bilimining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘z-o‘zidan ozod qilish uchun kuch va imkoniyatlarni to‘pladi. San‘at va din o‘rtasidagi munosabatlar to‘g‘ri va nozik tarzda davom etdi. San‘at din va fan o‘rtasida turdi, go‘yo shiddatli kurashayotgan tomonlarni tinchlantirishga harakat qildi. Insonning hissiy va ma‘naviy olami bilan bog‘liq bo‘lgan san‘at dinga yaqinroq edi, lekin uning jamiyatdagi ijtimoiy mavqei yashirincha fan bilan uyg‘un bo‘lib, pirovardida real dunyoda inson erkinligini tasdiqlashda birlashdi.

Kalit so‘zlar: fan, san‘at, estetika, bilim, qadriyatlar, miniatyura, arxitektura, din.

ВВЕДЕНИЕ. Эпоха Восточного возрождения дает удивительно тонкие и истинно психологические наблюдения о человеке. Человек, его душа, его отношение к жизни, к людям, к благодетелю, любовь к земной красоте и возвеличивание этического совершенства, укутанные в религиозные сказания, фольклорные притчи и дидактику, вот основные моменты восточного художественного мышления. Особенно это было ощутимо в романтизме Востока, которое не только имеет много общего с европейским романтизмом, но и обладает специфическими особенностями. Если ярчайшие проявления европейского романтизма относятся к концу XVIII и началу XIX века, то восточный романтизм имеет более далёкие истоки. Настенная живопись до мусульманского периода, произведения Фирдауси, Низами, Хаваи, Джами, Фузули и др., а так же восточные миниатюры свидетельствуют о том что, романтизм на Востоке не только исторически конкретное явление, а своеобразный метод художественного познания мира, сложившийся в традицию. По утверждению Л.Усмановой: «Искусство миниатюры – одна из замечательных страниц художественного и эстетического наследия стран Центральной Азии. Вначале, сохраняя самостоятельную художественную ценность, рукопись выступала как часть книжного оформления, а позднее, наряду с оформлением страниц, стала одним из отдельных сложных декоративных элементов рукописей. Основное ее назначение — пояснение содержания текста и украшение произведений светского характера, часто миниатюры изготавливались для стихов, прозаических произведений и исторических хроник» [1,9]. Представители миниатюрного жанра Востока не следовали логике движения реальных событий, а использовали изображение фактов жизни для иллюстрации своих пожеланий и утопических грёз. В художественном творчестве «неспособность к логике» романтиков характеризуется отсутствием реальной перспективы, отходом от выражения непосредственных конфликтов жизни, тягой к символическому и аллегорическому способу обобщения, к декларативному выражению общечеловеческой морали. «...Бесценные миниатюрные произведения Амира Хусрава Дехлеви, Абдурахмана Джами, Алишера Хаваи и Саади, вошедшие в сокровищницу мировых шедевров, доказывают, что литература оказала большое влияние на формирование искусства миниатюры и создала почву для его развития» [1,9]. В миниатюрах подчёркиваются «яркие краски» произведений, через живопись изменилась тема и содержание подобных романов, они стали ближе к жизни, к судьбе, к радостям и страданиям бедняков. Подобное явление в литературе характеризуется новым направлением художественного мышления Востока.

Время требовало от произведений искусства общественно важного содержания. Поэтому каждое новое художественное направление имеющее это содержание можно было тут же подменять и поддерживать.

Из оценки письменных источников Восточного Возрождения явствует, что появились новые направления в искусстве, особенно в литературе представители которого были Амир Хусрав Дехлеви, Абдурахман Джамии, Алишер Наваи и Саади, и другие, начинали влиять на общественное сознание. Если учесть, то обстоятельство, что упомянутые писатели были в основном деятелями письменного жанра или романтической школы, следовательно, романтизм не всегда был оторванным от актуальных общественных проблем. Суждения ещё раз доказывают ту мысль, что Восточному романтизму не чужда жизненная правда, что романтические образы создаются своеобразным способом обобщения реальности.

Как утверждает Хамид Сулейман: «Уравновешенность композиции в целом обусловлена законами ритма. Строгое соблюдение ритма в расположении человеческих фигур, животных, растений, элементов декора, ритм рисунка, жестов, движения, ритм и сочетания красок, светотени, подсказываемые интуитивными законами чувства прекрасного, создали бессмертные шедевры искусства, какими являются миниатюры «Бабур-наме». Миниатюрам рукописи «Бабур-наме» свойственны драматизм, богатство деталей и законченность» [2, 26]. Здесь выражено не только личное мнение ученого, но также указывается на некоторые художественные приёмы и особенности характерные для Искусства Востока вообще: пёстрая игра красок, чрезмерная образность, театральность. Нельзя при этом трактовать что в этих пёстрых играх красок, чрезмерной образности, театральности, напыщенности не присутствует необходимое глубоко и общественно полезное содержание.

Как отмечает Г.Пугаченкова: «...Средневековый Восток создал к тому времени свое новое искусство в разных странах, исполненное местного колорита. Так и в Средней Азии это было не «арабское» и не «мусульманское» искусство, а крайне разнообразное в своих проявлениях искусство феодальных торгово-ремесленных городов IX-XIII веков. В основе его лежала народность, всегда являвшаяся величайшим фактором прогресса культуры» [3, 15].

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Начиная с эпохи Возрождения Центральной Азии, намечается тесное сближение искусства, науки и религии. Наука все больше и больше охватывает все формы человеческой деятельности, ускоряя темп развития и способствуя формированию более трезвого и верного познания сложности природы, общественной жизни и природы человека. Уже в этих просторах научно-художественного освоения мира существуют определенные особенности во взаимоотношениях религии и искусства, которые выражаются прежде всего в несовпадении развития искусства с прогрессом науки. Выражение жизни через художественные образы, с одной стороны, развивалось благодаря взаимодействию с материальным производством, а с другой стороны, было неразрывно связано с формами общественного сознания: религией, философией, искусством, наукой, политикой и т. д. Именно в этом смысле искусство идет рука об руку с религией, и обе формы общественного сознания пытаются повлиять на породившую их общественную жизнь. Чем больше у них общего в способах влияния и восприятия, тем больше различаются их конечные цели. Средневековая эстетика Востока рациональна, потому что оно все цело характеризует слова Ю.Борева отмечающий, что: «Эстетическая функция – ничем не заменимая специфическая способность искусства: 1. Формировать эстетические вкусы, способности и потребности человека; 2. Тем самым ценностно ориентировать его в мире; 3. пробуждать творческий дух, творческое начало личности, желание и умение творить по законам красоты» [4, 133]. Здесь можно смело и важно подчеркнуть способ оценки жизненных явлений представителями Востока: непосредственность и интуитивность. Интуитивность увлечённость образами фантазии, поиски идеала не в реальной действительности, а в прошлом, присущем многим произведениям романтического направления. В этом и сила и слабость романтического воззрения на жизнь. Сила заключается в красочно-возвышенной, духовно-взволнованной форме выражения эстетического идеала, а

слабость в отсутствии или в недостаточности раскрытия общественно-исторических, морально-идеологических причин социального несовершенства.

В этом историческом постижении духовной субстанции поэты и мыслители народов Центральной Азии оставили весьма глубокие и интересные высказывания. Они рассматривали человека как узел природных и социальных противоречий в пути саморегуляции нравственного совершенства. Не зря философия средневековой Центральной Азии выступает как моральный кодекс гуманизма, направленного к познанию психологического и нравственного бытия человека. Как отмечает Ю.Борев: «Средневековое изобразительное искусство вглядывается во внутренний мир человека, проникает в глубь его духа» [4, 309]. Несмотря на мусульманской идеологии эпоха Восточного Ренессанса начинает резко трансформироваться в объяснении переосмысления и значения жизни человека. Ярким примером этому выступает новый вид искусства миниатюра Востока. «Антиаскетический, антисхоластический, гуманистический пафос эпохи, ее порыв к богатству жизни, к ее духовным и чувственным радостям лучше и полнее всего мог выразиться именно в живописи» [4, 310].

Особенно освоение бытия в средневековой эстетике Востока проявилось в монументальном искусстве. По утверждению Г.Пугаченковой: «Эстетические основы архитектуры средневекового Востока давно приковывали внимание исследователей. ... Одна из ведущих художественных принципов, присущих архитектуре Востока – тенденция к геометризации объемно-пространственных форм. Простота их взаимосочетаний наилучшим образом отвечала функциональным заданиям и рациональности конструктивных решений. ... Исходя из сформировавшихся в процессе творческих поисков эстетических критериев, зодчие вырабатывают определенный репертуар выразительных объемно-пространственных форм» [5, 124].

Художественные методы и стилистические направления Востока являются выражением эстетических принципов исторических судеб общественно-исторического развития народов, своеобразным проявлением художественных традиций и их видоизменений. В этом всемирном процессе разные виды искусства Востока имели универсальный характер в художественном освоении мира. Социально детерминированная и универсальная природа искусства требовала в свою очередь разнообразных способов выражения. «Другой пример – сталактиты. Формированию их предшествовала конструктивно-рациональные приемы последовательного перехода от прямых углов помещения к чаще купола системой угловых арок и сводиков. На этой основе возникает сложная композиция мелких пространственных ячеек, рещажущих – уже в чисто декоративном плане – ту же задачу» [5, 125].

Рационализм общего потока и движения художественного процесса способствовали всестороннему охвату и оценке материальной и духовной субстанции человека. Художественно-выразительные средства эстетического освоения мира служили и знати и простому народу, иногда одновременно и тем и другим. Но при этом, они, в конечном счёте отличаются мировоззренческой установкой и системой образных арсеналов и принципов восприятия. Как отмечает К.Акилова: «Искусство исламского орнамента, будучи величайшим творением человечества, содержит в себе не только глубокое философское начало, но и поразительное сочетание рациональности и поэтичности, четкой геометричности и живописности, что находит выражение в своеобразном сочетании гирихов и мотивов ислими. ... Художник не просто передает окружающий мир, он его строит, создает в своих картинах. Мир не хаотичен, каким кажется, на первый взгляд. Он цельный, его изобразительные мотивы несут в себе единую ритмику мироздания, и в то же время они поэтичны, одухотворены. В этом мире есть свои законы, есть вечные, добрые чувства и мечты» [6, 6].

Очевидно, эстетическое нельзя связывать только с рубежом Восточного Возрождения, нельзя его рассматривать как локальное явление в художественной жизни одного народа: как метод художественного освоения мира он возник давно и постепенно выкристаллизовывал свои эстетические принципы. Эти принципы развивались и видоизменялись в зависимости от

общественно-исторической судьбы каждой страны, народа и эпохи. Как подчеркивает Хамид Сулейман: «Благотворное влияние искусства народов Средней Азии и Сефевидского Ирана на индийское искусство дало изумительные плоды. В частности, индийская миниатюра эпохи Бабуридов зародилась как как творческий синтез местных индийских школ с лучшими традициями тимуридских, сефевидских и среднеазиатских школ» [2, 22].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Вместе с тем, историю формирования и развития художественной культуры того или иного народа, региона нельзя объективно и научно исследовать без учета социально-исторических условий, без философско-эстетического осмысления диффузионных и аккумулирующих процессов художественного творчества, без учета индивидуальной самобытности каждого художественного феномена. Ибо любая культура возникает на почве определенных традиций, формируется и развивается благодаря индивидуально-творческой энергии и таланта. Вот почему когда изучаем и обобщаем художественный процесс определенного исторического периода, помимо общих тенденций, необходимо всесторонне и глубже исследовать творческие искания отдельных личностей, направлений, благодаря которых национальное искусство приобретает художественно эстетическое своеобразие. При этом целесообразно выявить как различные художественные идеи уживаются в сознании этих творцов, как они приобретают новую вариацию художественного мышления.

Действительность, отчуждённая от благородных идеалов, вызывала протест, иногда или часто смирение и примерение. Философы, художники, теологи и творческие личности играли ведущую роль в объяснении того или иного события. Каждая область духовной деятельности по-своему искала способ лечения от этой всемирной болезни. Искусство создавало образы героев полных недюжинных сил и энергии, восстающих современной действительности, или борющихся с ней, или погрузившихся в грёзы о прошлых временах.

Романтическое отрицание действительности в области философии, и в области искусства носило абстрактно-максималистский характер. Без трезвого критического осмысления отрицалось всё полностью. В этом была ограниченность эстетического освоения мира, оторванность его от общественной практики. Постепенно они уходя от романтических иллюзий приближается к трезвому анализу социальных явлений и дальнейшие их суждения относительно мира людской будут исходить из того насколько их идеи приближаются к социальной жизни, или насколько они отходит от неё. Во времена Восточного средневековья тенденция ухода от современной действительности или в мир фантастики был одной из характерных особенностей Восточного мироощущения.

Отрицание действительности и уход в сферу утопических идеалов доминировали в произведениях, созданных в конце XV века. Также искусство этого времени не следует отождествлять с искусством всех времён и народов. Не только каждая страна и каждый народ вносит особый вклад во всемирно-историческую практику, но и каждый человек индивидуально неповторим в отношениях к явлениям и в их оценке. Тем более в искусстве индивидуальность приобретает исключительное значение. Следовательно, даже один и тот же художник может создавать произведения различные по мироощущению и методу. А уловить из этих пёстрых переливов главную эстетическую равнодействующую является делом не лёгким. Произведение искусства – всегда синтетическое проявление человеческого сознания и духа. Оно есть конкретный синтез сложного мира борьбы и стремлений, дум и волевых усилий индивидуально неповторимого творца эстетических ценностей.

По утверждению Э.В.Ильенкова: «Единственно, где идеал как непосредственно созерцаемый образ «совершенства» и «завершенности» может быть дан, это – в искусстве, в художественном творении гения. Здесь достигается «примерение» всеобщего (нормативного) и индивидуального (характеристичного), целого и частей, морального и легального, должного и сущего и проч. Поэтому идеал выступает как прекрасное. Если «характеристичное» (индивидуальное) преувеличено за счет «нормального» (абстрактно-всеобщей нормы), то красота исчезает и возникает карикатура» [7, 205].

Эстетика Восточного средневековья не следовала логике движения реальных событий, а использовали изображение фактов жизни для иллюстрации своих пожеланий и утопических грёз. В художественном творчестве «неспособность к логике» романтиков характеризуется отсутствием реальной перспективы, отходом от выражения непосредственных конфликтов жизни, тягой к символическому и аллегорическому способу обобщения, к декларативному выражению общечеловеческой морали.

«Наиболее важной чертой творческой деятельности, несомненно, следует считать способность к оригинальному, нешаблонному, раскованному мышлению, к преодолению сложившихся стереотипов и канонов. Подлинно творческое мышление смело идет на разрушение сложившихся представлений, и оно часто парадоксально, поскольку не следует из логических умозаключений» [8, 23]. «По мнению Т.Манро, видами искусства являются не только литература, театр, живопись, музыка и т.д., но и животноводство, пластическая хирургия, косметика, парфюмерия, кулинария, виноделие, гастрономия, моделирование одежды, парикмахерское дело, татуировка и т.д. ... Точка зрения Т.Манро схожа со взглядами крупного среднеазиатского ученого, писавшего на арабском языке, Фараби (870-950). Относимые Манро к искусству кулинария, парфюмерия, такт, грация, изящество манер и почитаемые Фараби за искусство ткачество, медицина, риторика и т.д. в самом деле есть не собственно художественное творчество, а разные способы, формы и сферы освоения мира, в которых присутствуют и эстетический элемент, ибо они основываются не только на законах целесообразности, но и на законах красоты. Однако в суждениях Фараби и Манро есть и рациональное» [4, 33]. Эстетике Средневекового Востока характерна особенность романтического мироощущения, сентиментальность, наивность, не историчность. В искусстве средневекового Востока события развёртываются вне исторической перспективы, в «некотором романтическом ореоле».

ВЫВОДЫ.

В развитии всемирного искусства есть определённые устоявшиеся приёмы и принципы художественного отбора и выражения: это – греческая классика, эллинизм, готика, барокко, классицизм, реализм, романтизм, импрессионизм, социалистический реализм и т.д. На основе изображения в своих сюжетах исторических событий, красивой природы, героических поступков, романтических сцен, хороших и плохих событий искусство является призывом к нравственной чистоте, хорошему поведению, высокой духовности, состраданию, сопереживанию, формированию эстетического вкуса. человечности и в то же время духовной зрелости.

В истории эстетики было много споров о предмете и сущности искусства: согласно учению Аристотеля о мимезисе, искусство создает образ, имитирующий действительность. В эстетике Платона абсолютная красота упоминается как земная тень божественной идеи. Леонардо да Винчи в своих теоретических воззрениях выдвинул идею «зеркала». Идея изображения действительности так, как если бы она отражалась в зеркале, нашла свое выражение и в эстетике Буало и Дидро. В немецкой классической эстетике Кант, Шиллер, Гегель трактовали искусство как «символ свободы», как выражение духовной и внутренней свободы человека. Чернышевский считал искусство «школой жизни». Восточные мыслители Фараби, Ибн Сина, Джамии, Алишер Навайи подчеркивали, что искусство является уникальным благом в нравственном облике человека и его духовном совершенстве. Искусство — это средство передачи своих чувств другому, — объясняет Лев Толстой. По словам Бехбуди, искусство – это школа примеров. Кроме того, существуют такие взгляды, как искусство - форма раскрытия собственной психики, способность человека создавать художественную форму, плод интуиции (Бенедито Кроче), продукт творческой деятельности (Ж. Маритен). В этом отношении эстетический мир средневекового Востока, особенно проявивший себя в миниатюре удивительно своеобразен и отражается в иной плоскости. По утверждению Л.Усмановой: «Основное влияние среднеазиатского искусства миниатюры направлено на духовно-романтический мир человека, его мысли и чувства, интеллект, удовлетворение его эстетических потребностей и развитие его духовной культуры. На основе

изображения в своих сюжетах исторических событий, красивой природы, героических поступков, романтических сцен, хороших и плохих событий искусство миниатюры является призывом к нравственной чистоте, хорошему поведению, высокой духовности, состраданию, сопереживанию, формированию эстетического вкуса. человечности и в то же время духовной зрелости» [1, 39-40].

Тот факт, что отношение людей к искусству не связано напрямую с конкретной материальной выгодой, указывает на то, что оно является всеобщей духовной потребностью. Без искусства невозможно представить жизнь человека. Потому что в искусстве все взаимоотношения человека и природы, человека и общества, человека и личности находят свое художественно-эстетическое отражение, и тем самым оно служит для людей маяком жизни. Искусство – результат многогранной и сложной творческой деятельности, в которой различные события материального и духовного мира воплощаются в форме художественного образа.

Художественные образы Восточных произведений создаются своеобразным методом художественного отбора и обобщения, вытекающим из исторического идеализма. Критику современности, они видели в перспективе общественно-исторического развития, искали свой идеал в настоящем и в прошлом. Эстетический мир средневекового Востока, это яркое примирение с разницей между тем что есть и тем, что, по их мнению, должно быть. Поэтому они искали мифологически-исключительных событий, сверхъестественных личностей, увлекались историей, фольклором и т.д. Художественное творчество, определяясь лишь в конечном счёте многими факторами обладая своей специфической историей возникновения и развития, своими закономерностями. В области художественного творчества средневекового Востока мы видим столько противоречивых явлений, столько полярных установок и устремлений, что нередко бывает трудным ощутить их единство в рамках одного направления. Но, несмотря на это мы замечаем, сознательность эстетических оценок, идеализацию прошлых времён, уход от мира в фантастические грёзы поиски необыкновенных и исключительных героев, стремление связать идеал прошлого с идеалом современности.

Таким образом, в истории эстетического мышления Востока сущность искусства продвинулась от понимания сущности искусства в виде тени абсолютной идеи к идеям подражания действительности, отражения вещей и событий такими, какие они есть, художественного выражения жизнь, основанная на законах красоты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Л.Р.Усмонова. Марказий Осийё миниатюра санъатининг ворисийлиги эстетикаси. Самарқанд. “Samarqand”.2023.- Б.9;
2. Миниатюры к Бабур – наме. Составитель альбома и автор предисловия доктор филологических наук, профессор Хамид Сулейман. Ташкент, Издательство «Фан», 1970.- С.26;
3. Г.А.Пугаченкова, Л.И.Ремпель. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. Ташкент. Государственное издательство художественной литературы УзССР. 1960.- С.15;
4. Юрий Боров. Эстетика. Москва. Политиздат. 1988, С.133;
5. Г.А.Пугаченкова. Из художественной сокровищницы Среднего Востока. Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 1987.- С. 124;
6. Alisher Mirzo. Камола Акилова. Алишер Мирзаев : грани творчества. Ташкент, «Нихол», 2008.- С.6;
7. Э.В.Ильенков. Философия и культура. Москва. Политиздат. 1991, С.205;
8. Евин И.А. Искусство как сложная самоорганизующая система. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. Москва.2009.- С.23.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 4, ISSUE 2

ЎШБУ ЖУРНАЛ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН МОЛИЯЛАШТИРИЛГАН ИЛ-4821891548 “ЗАМОНАВИЙ ТАҲДИД ВА ДАЪВАТЛАР ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА БЕЛАРУСЬ ЁШЛАРИ ОНГИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ ВА АКСИОЛОГИК АСОСЛАРИ” НОМЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬ ЛОЙИҲА ДОИРАСИДА НАШРГА ТАЙЁРЛАНГАН.

THIS JOURNAL PREPARED FOR PUBLICATION AS PART OF THE INNOVATIVE SCIENTIFIC PROJECT NO. IL-4821891548 "SOCIO-CULTURAL AND AXIOLOGICAL BASES OF CONSCIOUSNESS FORMATION OF THE YOUTHS OF UZBEKISTAN AND BELARUS IN THE CONDITIONS OF MODERN THREAT AND CHALLENGES", FUNDED BY THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

ДАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОДГОТОВЛЕН К ИЗДАНИЮ В РАМКАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО НАУЧНОГО ПРОЕКТА ИЛ-4821891548 “СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА И БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ”

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000